

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИНИНГ КАСБИЙ МАДАНИЯТ ВА ХИЗМАТ ИНТИЗОМИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ ИСТИҚБОЛИ

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

ИИВ Академияси ўқитувчиси, катта лейтенант

Турниёзов Жамшид Муродилло ўғли

ИИВ Академияси курсанти

shoxrukhkushbakov1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627440>

Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш ва соҳа ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми янада такомиллаштириш борасида юртимизда самарали ишлар амалга оширилди. Ушбу ишларни амалга ошириш уч босқичдан иборат бўлиб, булар:

биринчи босқич, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори қабул қилиниши;

иккинчи босқич, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори қабул қилиниши;

учинчи босқич, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори қабул қилиниши бўлди.

Соҳа фаолиятида кадрлар билан ишлаш, уларни тайёрлаш ва қайта тайёрлаш муҳим вазифа ҳисоблангани учун ички ишлар органлари фаолиятида кадрлар билан ишлаш фаолиятини такомиллаштиришга зарурат туғилди. Шу боис, Ички ишлар органлари 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан ички

ишлар тизимида илк бор Ички ишлар органларида хизматни ўташ тартиби тўғрисидаги низом¹ тасдиқланди.

Ички ишлар органларида маънавий маърифий ишларни ташкил этиш борасида иккинчи босқичга қадам қўйилди. Жумладан, Президентимизнинг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори билан Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш концепцияси қабул қилиниб, ушбу концепция соҳадаги ишларнинг устувор йўналишлари ва асосий принциплари асосида ишлаб чиқилган бўлиб, аввало, ички ишлар органлари тизимида хизмат қилаётган барча ходимлар ва ҳарбий хизматчиларнинг умумий дунёқараши, сиёсий онги, маънавий ва интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, уларда ватанпарварлик, ғурур, ифтихор, касбига нисбатан садоқат ва юқори масъулият ҳисларини ошириш билан боғлиқ вазифаларни белгилаб берди.

Бундан ташқари ушбу концепция Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни ташкил этишнинг асосий вазифалари ҳам белгилаб бўлиб, булар қуйидагилар:

– ходимларни юқори касбий тайёргарликка эга, жисмонан ва маънан етук, билимли, ҳалол, ватанпарвар, мард ва жасур этиб тарбиялаш;

– ходимларнинг фаол ҳаётий позициясини мустаҳкамлаш, интеллектуал салоҳиятини юксалтириш, она Ватан тақдирига бўлган масъулиятини ошириш ҳамда ғоявий ва турли ахборот хуружларига қарши мафкуравий иммунитетини кучайтириш;

– ходимларни фуқаролик бурчи ва конституцион мажбуриятларини садоқат ва фидойилик билан виждонан бажаришга йўналтириш ҳисобланди².

Шундан сўнг, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3430641>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/5353841>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)

тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони³ қабул қилиб ушбу фармонда Жаҳон миқёсидаги мураккаб жараёнларни ва мамлакатимиз босиб ўтган тараққиёт натижаларини чуқур таҳлил қилган ҳолда кейинги йилларда “Инсон қадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш асосий мақсад қилиб олинганлиги ва ушбу фармоннинг ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори қабул қилиниб қарорда ички ишлар органларини аҳолининг ишончли ҳимоячиси сифатида халқчил профессионал тузилмага айлантириш, уларнинг фуқаролар, жамоат ташкилотлари ҳамда кенг жамоатчилик билан яқин ҳамкорликда, ўзаро ишонч ва ҳамжиҳатлик руҳида ишлашини таъминлаш, маҳаллалар, аҳоли турар жойлари ва бутун юртимизда қонун устуворлиги, тинчлик-осойишталикни янада мустаҳкамлаш мақсадида қуйидаги ишлар амалга оширилди:

биринчидан, Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми кодекси қабул қилинди;

иккинчидан, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти тўғрисидаги низоми тасдиқланди;

учинчидан, Ички ишлар органларида кадрлар салоҳияти даражасини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирлар «йўл харитаси» тасдиқланди.

Ушбу ишларни замирида юқорида таъкидлаганимиздек аввало инсон қадрини улуғлаш мақсад қилиб олинган бўлиб, ички ишлар органи ходими халқ дарди билан яшаши зарурлигини ифода этади⁴.

Сўзимиз исботи сифатида, Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми кодексини қабул қилинишидан асосий кўзланган мақсадларга разм солсак. Асосий мақсадларда қуйидагилар ўз аксини топган:

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6364837>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)

биринчи мақсад, ички ишлар органлари ходимларини “Инсон қадрини учун” тамойили асосида давлатнинг юксак маънавий-ахлоқий фазилатларга эга, ўз бурчига содиқ, ватанпарвар ва халқпарвар вакили этиб тарбиялаш орқали аҳолининг чинакам розилигига эришиш яъни “Халқ давлат идораларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак” деган Юртбошимизнинг фикрларини амалий исботини кўрсатиш;

иккинчи мақсад, ички ишлар органлари ходимларида хизмат вазифаларига ҳалол, виждонан, Ватан ва халқ олдидаги бурчини чин дилдан ҳис этган ҳолда, юксак масъулият билан ёндашиш, жамиятда умумэътироф этилган одоб-ахлоқ нормаларига сўзсиз амал қилиш туйғусини шакллантириш орқали халқчил профессионал тузилмани ташкил этиш;

учинчи мақсад, ички ишлар органларида содир этилиши мумкин бўлган ножўя хатти-ҳаракатлар, суиистеъмолчилик ва коррупция ҳолатларининг барвақт олдини олиш, ҳуқуқ-тартибот тизими обрўсига салбий таъсир кўрсатувчи низоли вазиятларни юзага келтирмаслик каби ишларни амалга ошириш орқали коррупция деган иллатдан тизимни йироқлатиш каби ишларни ўз ичига олади.

Шу ўринда, соҳа ходимларининг аҳоли билан мулоқотини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш уларни шаъни ва қадр-қимматини топталиши йўл қўймаслик борасида кодексда қоида тариқасида соҳа ходимлари касбий маданият қоидаларининг қуйидаги асосий талабларига амал қилишга мажбурийлиги белгиланган бўлиб, улар қуйидагиларда ўз аксини топган. Булар:

– фуқаролар билан мулоқотда хушмуомала, камтар ва босиқ бўлиш, ижтимоий келиб чиқиши, иқтисодий аҳволи ва бошқа омиллардан қатъий назар, ҳеч бир шахс, гуруҳ ёки ташкилотнинг камситилиши ёки афзал кўрилишига йўл қўймаслик;

– Ўзбекистон Республикаси ва бошқа давлатлар халқларининг урф-одат ва анъаналарини ҳурмат қилиш, турли этник, ижтимоий гуруҳ ҳамда конфессияларнинг маданий ва бошқа хусусиятларини инобатга олиш, ижтимоий барқарорлик, миллатлар ва динлараро ҳамжиҳатликка қўмаклашиш;

– жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини тўлиқ, холисона ва ўз вақтида қонуний кўриб чиқиш;

– ўз хизмат бурчини виждонан бажаришига нисбатан фуқароларда шубҳа уйғотувчи хатти-ҳаракатдан тийилиш, шунингдек, ички ишлар органлари обрўсига салбий таъсир кўрсатувчи низоли вазиятларни юзага келтирмаслик;

– ўз хизмат мажбуриятларини бажараётганда фуқаролар ва бошқа шахсларни камситмаслик, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини ҳисобга олиш;

– хизмат мажбуриятларини бажаришга тўсқинлик қиладиган ёки уларни бажаришда бирон-бир шахсий, мулкый ёки бошқа манфаатларга дахлдор бўлиши мумкин бўлган ҳаракатлар (ҳаракатсизлик)дан ўзини тийиш;

– гуруҳбозлик, маҳаллийчилик, таниш-билишчилик кўринишларига, шунингдек, ўз хизмат вазифаларини бажариш жараёнида бошқа салбий ҳолатларга йўл қўймаслик ва қатъий равишда уларнинг олдини олиш;

– ички ишлар органларининг фаолияти тўғрисида жамоатчиликни хабардор қилишда расмий оммавий ахборот воситалари вакилларига ҳурмат билан муносабатда бўлиш, шунингдек, уларнинг белгиланган тартибда ишончли маълумотларни олишига кўмаклашиш;

– ўз хизмат вазифаларини виждонан, ҳалол ва юксак профессионал даражада бажариш, расмиятчилик, сохтакорлик ва суистеъмолчиликка йўл қўймаслик;

– ички тартиб қоидаларга, шунингдек, телефонда сўзлашиш ва кийиниш маданиятига қатъий риоя этиш;

– ижтимоий тармоқларда давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятини муҳокама қилмаслик, ахлоққа зид ибораларни ишлатмаслик, мамлакатда, шу жумладан, ички ишлар органларида амалга оширилаётган ислохотларга нисбатан одамларда ишончсизлик кайфиятини юзага келтириши мумкин бўлган ноҳолис, субъектив материалларни жойлаштирмаслик;

– ўз хизмат мажбуриятларини бажараётганда хизмат хоналари, давлат мулки, моддий-техника базасидан ҳамда ички ишлар органларининг бошқа мулкидан фақат хизмат мақсадларида фойдаланиш.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, Ички ишлар органларида маънавий маърифий ишларни ташкил этиш ва кадрлар билан ишлаш фаолиятини амалга ошириш мақсадида ташкил этилган Ички ишлар вазирлиги Маънавий-маърифий ишлар ва кадрлар билан таъминлаш департаменти низоми тасдиқланиши ушбу фаолиятда самарали ишларни янада

такомиллаштиришга замин яратади. Ушбу Департамент фаолиятини янада такомиллаштиришнинг устувор йўналишлари белгилангани эса тизимнинг янги марраларга эришишига ҳамда соҳа ходимларини маънавий ва маърифий тафаккури ривожига ҳисса қўшади. Қарор билан тасдиқланган Департамент низомининг устувор йўналишлари белгилангани бўлса соҳада адолат ва қонун устуворлигини таъминлайдиган мақсадлар мавжудлигидан далолат беради. Ушбу устувор мақсадлар қуйидагилардан ташкил топган:

– ички ишлар органларида хизматга қабул қилиш бўйича номзодларни танлашнинг адолатли, холис ва шаффоф тизимини яратиш, ўрнатилган тартибларни тубдан соддалаштириш ва бюрократик тўсиқларни бартараф этишга қаратилган комплекс чора-тадбирларни белгилаш;

– маънавий-маърифий ишларни «таълим муассасасидан — хизматнинг охирига қадар» тамойили асосида тизимли ва узлуксиз ташкил этиш орқали уларнинг самарадорлиги ҳамда таъсирчанлигини ошириш;

– хизматнинг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда, ички ишлар органлари шахсий таркиби ўртасида манзилли психологик тадбирларнинг замонавий усулларини татбиқ этиш, лавозимга тайинлаш ва аттестация ўтказиш жараёнларида мутахассис-психологларнинг ролини ошириш;

– ички ишлар органларида истиқболли ёш раҳбар кадрлар захирасини шакллантиришнинг янги тизимини жорий этиш, уларнинг фаолиятини тизимли мониторинг қилиш ва доимий равишда ўқитиб бориш механизмларини яратиш;

– жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасининг хусусиятларидан келиб чиқиб, ички ишлар органлари шахсий таркибининг жанговар ва жисмоний тайёргарлик даражасини оширишнинг узлуксиз тизимини яратиш ва уни баҳолашни янги мезонлар асосида амалга ошириш;

– инсон омилини истисно этиш ҳамда коррупция ҳолатларининг барвақт олдини олиш мақсадида ички ишлар органларида кадрлар билан ишлаш, хизматни ўташ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш, шунингдек, шахсий таркиб ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилиш тизимини замон талабларига мос равишда тўлиқ рақамлаштириш.

Кўриб турибмизки, юқоридаги устувор йўналишлар ички ишлар органлари фаолиятини барча йўналишларини қамраб олган. Хулоса ўрнида, бугунги кунда ички ишлар органларини замон талабига мос бўлган тузилмага айлантириш учун аввало халқ дардини ўз шахсий масалаларидан устун қўйувчи ходимларни шакллантириш зарурати мавжудлиги боис ушбу қарор қабул қилинганлигини унутмаслигимиз даркор. Умид қиламизки, ушбу қарорнинг ижросини оғишмасдан бажариб “Ички ишлар органлари ходимларининг касбий маданият ва хизмат интизоми кодекси”да белгиланган қоидаларга амал қилган соҳа ходимлари Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантиришга ҳисса қўшади шунингдек, аҳолини ички ишлар органлари ходими деганда халқ дарди билан яшайдиган шахс сиймоси шаклланишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3413-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/3430641>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 2 апрелдаги “Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича қўшимча ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5050-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/ru/docs/5353841>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/5841063>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 20 январдаги “Ички ишлар органларини халқчил профессионал тузилмага айлантириш ва аҳоли билан янада яқин ҳамкорликда ишлашга йўналтириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-10-сон қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6364837>. (мурожаат вақти: 09.02.2023 й.)

